

Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur 2001-2002

Pendant l'année universitaire 2001-2002, 85 511 enseignants ont été en fonction dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Leur effectif global reste en constante progression, soit 1 586 personnes de plus (1,9 %) que l'année précédente. Parmi ces enseignants, 54 413 appartiennent aux corps des enseignants-chercheurs et assimilés dont la proportion a augmenté de 0,8 % en un an, et de 28,4 % en dix ans. 13 411 enseignants du second degré, et 20 688 enseignants non permanents participent à cet encadrement universitaire.

Les personnels qui enseignent dans l'enseignement supérieur se répartissent en trois grandes catégories : les enseignants-chercheurs (60,1 %) comprenant les professeurs des universités (35,1 %), les maîtres de conférences (62,4 %) et les assistants titulaires (2,5 %) ; les personnels du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur (15,7 %) et les personnels enseignants non permanents (24,2 %). Ces personnels enseignants non permanents regroupent les associés, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs, les assistants des disciplines hospitalo-universitaires, les lecteurs et les maîtres de langues (*tableau I*)¹.

79,5 % des enseignants de l'enseignement supérieur sont affectés dans les uni-

versités hors instituts universitaires de technologie (IUT) et instituts ou écoles rattachées, 11,1 % dans les IUT, 1,4 % dans les instituts ou écoles rattachées, 8 % dans les autres types d'établissement (*tableau II*).

1,5 % des enseignants du supérieur ne sont pas en fonction dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'Éducation nationale ; ils sont soit en position de détachement (43,3 %), soit en congé (disponibilité...) (*voir le tableau VI p. 4*).

Une répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité est donnée dans le *tableau VIII p. 5*.

1. Ce constat est dressé en personnes physiques, non en équivalents temps plein.

Évolution de l'effectif des personnels de l'enseignement supérieur de 1982 à 2002

TABLEAU I – Les enseignants en fonction dans l'enseignement supérieur

France - Public – 2001-2002

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	Fonctions	Profes- seurs	Maîtres de confé- rences (1)	Total enseignants chercheurs et assimilés			Ensei- gnants de type second degré	Chefs de clinique, AHU, PHU (3)	Attachés tempo- raires d'ensei- gnement et de recherche	Lecteurs et maîtres de lan- gue (4)	Sous- total	Moniteurs	Total
				Total	dont assistants titulaires	dont ensei- gnants associés (2)							
Groupe 1 : Droit et Sciences politiques		1 368	2 053	3 720	299	371			1 221		4 941		
Groupe 2 : Sciences économique et de gestion		1 144	2 702	4 094	248	801	1 507		624		6 225		
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion		2 512	4 755	7 814	547	1 172	1 507		1 845		11 166	1 072	12 238
Groupe 3 : Langues et Littératures		1 860	4 180	6 178	138	135	3 779		759	1 024	11 740		
Groupe 4 : Sciences humaines		1 978	3 897	5 954	79	430	1 245		876		8 075		
Groupe interdisciplinaire		500	1 626	2 155	29	379	2 000		326		4 481		
Groupe Théologie		37	21	59	1		2				61		
Sous-total Lettres et sciences humaines		4 375	9 724	14 346	247	944	7 026		1 961	1 024	24 357	1 202	25 559
Groupe 5 : Mathématiques et Informatique		1 877	4 093	6 177	207	214	1 379		781		8 337		
Groupe 6 : Physique		987	1 725	2 730	18	32	776		191		3 697		
Groupe 7 : Chimie		1 143	2 226	3 396	27	65	172		237		3 805		
Groupe 8 : Sciences de la Terre		434	821	1 264	9	19			124		1 388		
Groupe 9 : Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique, Énergétique		2 057	4 417	6 530	56	402	2 143		607		9 280		
Groupe 10 : Biologie et Biochimie		1 156	2 937	4 149	56	76	408		474		5 031		
Sous-total Sciences		7 654	16 219	24 246	373	808	4 878		2 414		31 538	3 860	35 398
Pharmacie		672	1 152	1 880	56	53			113		1 993		1 993
Médecine		3 903	1 631	5 605	71	24		3 908			9 513		9 513
Odontologie		105	417	522				288			810		810
Sous-total Santé		4 680	3 200	8 007	127	77		4 196	113		12 316		12 316
Total		19 221	33 898	54 413	1 294	3 001	13 411	4 196	6 333	1 024	79 377	6 134	85 511
% sous-total		24,2	42,7	68,6	1,6	3,8	16,9	5,3	8,0		100		
% total		22,5	39,6	63,6	1,5	3,5	15,7	4,9	7,4	1,2	92,8	7,2	100

Source : DPE A6

 (1) Les maîtres-assistants ainsi que les chefs de travaux de médecine et les professeurs des 1^{er} et 2^{ème} grades d'odontologie sont inclus.

(2) Enseignants associés (professeurs et maîtres de conférences à temps plein et temps partiel).

(3) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

(4) Fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, maîtres de langue et lecteurs étrangers en lettres.

TABLEAU II – Répartition par type d'établissement des enseignants en fonction

France - Public – 2001-2002

Types d'établissements		Universités, instituts nationaux polytechniques et universités de technologie (1)	Instituts universitaires de technologie	Instituts ou écoles rattachés aux universités	Sous-total universités et rattachements	Autres établissements (2)	Total
DROIT	Professeurs	2 332	46	64	2 442	70	2 512
	Maîtres de conférences	3 764	834	77	4 675	80	4 755
	Assistants titulaires	411	122	13	546	1	547
	Attachés et moniteurs (3)	2 917			2 917		2 917
	Autres (4)	504	859	13	1 376	131	1 507
	Total	9 928	1 861	167	11 956	282	12 238
LETTRES	Professeurs	4 074	54	15	4 143	232	4 375
	Maîtres de conférences	8 345	627	40	9 012	712	9 724
	Assistants titulaires	182	40		222	25	247
	Attachés et Moniteurs (3)	3 163			3 163		3 163
	Autres (4)	5 010	961	86	6 057	1 993	(5) 8 050
	Total	20 774	1 682	141	22 597	2 962	25 559
SCIENCES	Professeurs	5 872	823	304	6 999	655	7 654
	Maîtres de conférences	11 498	2 855	448	14 801	1 418	16 219
	Assistants titulaires	249	108	3	360	13	373
	Attachés et moniteurs (3)	6 274			6 274		6 274
	Autres (4)	1 120	2 164	100	3 384	1 494	4 878
	Total	25 013	5 950	855	31 818	3 580	35 398
SANTÉ	Professeurs	4 678	1		4 679	1	4 680
	Maîtres de conférences	3 190	8		3 198	2	3 200
	Assistants titulaires	127			127		127
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 196			4 196		4 196
	Attachés et moniteurs (3)	113			113		113
	Total	12 304	9		12 313	3	12 316
TOTAL	Professeurs	16 956	924	383	18 263	958	19 221
	Maîtres de conférences	26 797	4 324	565	31 686	2 212	33 898
	Assistants titulaires	969	270	16	1 255	39	1 294
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 196			4 196		4 196
	Attachés et moniteurs (3)	12 467			12 467		12 467
Autres (4)	6 634	3 984	199	10 817	3 618	(5) 14 435	
	Total	68 019	9 502	1 163	78 684	6 827	85 511

Source : DPE A6

(1) Hors IUT et instituts ou écoles rattachés aux universités.

(2) ENI, INSA, ENS, grands établissements, écoles françaises à l'étranger, IUFM, etc.

(3) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.

(4) Enseignants de type « second degré » et ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(5) L'effectif des lecteurs et maîtres de langue étrangère est de 1 024 personnes.

(6) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

TABLEAU III – Répartition des enseignants-chercheurs par tranches d'âge dans chaque fonction, et selon le sexe dans chaque discipline (en %)

France – Public – 2001-2002

Fonctions et tranches d'âge	DROIT				LETTRES				SCIENCES				SANTÉ				TOTAL					
	H *	F *	Total	dont % F	H *	F *	Total	dont % F	H *	F *	Total	dont % F	H *	F *	Total	dont % F	H *	F *	Total	dont % F		
PROFESSEURS																						
< à 30 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 - 34 ans	3,2	9,9	4,3	38,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,5	0,4	0,5	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	0,8	28,6		
35 - 39 ans	9,1	12,5	9,7	21,4	2,0	1,8	1,9	25,9	6,4	7,0	6,5	11,3	1,2	1,5	1,2	14,3	4,6	4,6	4,6	15,7		
40 - 44 ans	8,5	14,7	9,6	25,4	6,2	6,4	6,2	28,9	12,5	15,5	12,9	12,6	12,1	13,5	12,2	12,6	10,7	11,3	10,8	16,2		
45 - 49 ans	12,5	11,3	12,3	15,2	13,3	12,8	13,2	27,3	13,1	13,7	13,1	10,9	15,3	19,8	15,8	14,3	13,6	14,1	13,7	16,0		
50 - 54 ans	19,8	16,8	19,3	14,4	22,6	23,1	22,7	28,5	15,7	19,6	16,1	12,7	21,2	24,9	21,6	13,2	19,0	21,6	19,4	17,3		
55 - 59 ans	27,8	21,2	26,7	13,1	30,1	31,8	30,6	29,2	31,1	29,8	31,0	10,1	22,5	22,1	22,4	11,2	28,3	28,0	28,2	15,4		
60 ans et +	19,0	13,7	18,1	12,5	25,7	24,0	25,2	26,6	20,5	14,0	19,9	7,4	27,8	18,3	26,7	7,8	23,2	18,8	22,5	13,0		
Total			100,0	16,6			100,0	28,0			100,0	10,5			100,0	11,4			100,0	15,5		
MAÎTRES DE CONFÉRENCES																						
< à 30 ans	1,0	1,8	1,3	51,7	0,2	0,5	0,3	70,6	1,8	2,5	2,0	37,0	0,2	0,6	0,4	75,0	1,2	1,4	1,3	42,7		
30 - 34 ans	16,1	26,6	20,0	48,9	7,8	12,2	9,9	59,7	20,5	24,5	21,7	33,7	4,3	5,4	4,9	54,5	15,6	18,0	16,5	41,4		
35 - 39 ans	19,5	27,1	22,3	44,6	18,8	20,9	19,8	51,2	24,7	26,6	25,3	31,4	13,4	16,1	14,7	53,5	21,7	23,3	22,3	39,7		
40 - 44 ans	14,5	16,0	15,0	39,1	17,1	16,3	16,7	47,4	13,1	14,2	13,4	31,5	19,7	13,6	16,7	39,7	14,8	15,1	14,9	38,5		
45 - 49 ans	11,4	9,1	10,6	31,6	14,8	14,4	14,6	47,7	7,4	6,1	7,0	25,9	14,2	11,6	12,9	43,8	10,3	10,2	10,2	37,8		
50 - 54 ans	15,4	9,0	13,0	25,4	16,5	14,9	15,7	45,9	8,3	6,7	7,8	25,5	16,9	18,2	17,5	50,6	11,9	11,4	11,7	36,9		
55 - 59 ans	15,9	7,5	12,8	21,5	16,0	14,1	15,1	45,5	15,9	14,1	15,4	27,4	19,6	21,8	20,7	51,5	16,2	14,2	15,4	34,8		
60 ans et +	6,3	3,0	5,0	21,7	8,8	6,7	7,7	41,8	8,2	5,4	7,3	21,8	11,7	12,8	12,2	51,2	8,3	6,4	7,6	32,1		
Total			100,0	36,7			100,0	48,5			100,0	29,8			100,0	48,9			100,0	38,0		

Source : DPE A6. H * : hommes – F * : femmes.

Lecture sur les âges : parmi l'ensemble des professeurs de droit (hommes), 9,1 % ont entre 35 et 39 ans inclus, 12,5 % ont entre 45 et 49 ans inclus, etc. Lecture sur la féminisation : parmi les professeurs de droit ayant entre 40 et 44 ans inclus, on dénombre 25,4 % de femmes. Dans la population totale des professeurs de droit, on compte 16,6 % de femmes.

TABLEAU IV – Évolution des effectifs d'enseignants-chercheurs en activité hors enseignants associés par groupe de disciplines CNU entre 1992 et 2002

France – Public – 2001-2002

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	Évolution 1992-2002 en %
Groupe 1 : Droit et Sciences politiques	2 013	2 125	2 222	2 312	2 451	2 524	2 645	2 796	2 891	3 000	3 050	51,5
Groupe 2 : Sciences économique et de gestion	1 735	1 855	2 002	2 129	2 304	2 428	2 550	2 740	2 832	2 958	3 045	75,5
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion	3 748	3 980	4 224	4 441	4 755	4 952	5 195	5 536	5 723	5 958	6 095	62,6
Groupe 3 : Langues et Littérature	4 852	4 948	5 103	4 976	5 397	5 475	5 535	5 711	5 733	5 833	5 905	21,7
Groupe 4 : Sciences humaines	3 615	3 752	4 009	4 050	4 434	4 578	4 756	5 027	5 165	5 348	5 445	50,6
Groupe interdisciplinaire	805	882	981	1 029	1 132	1 179	1 236	1 378	1 517	1 633	1 747	117,0
Groupe Théologie	65	63	63	63	63	61	61	61	55	59	58	- 10,8
Sous-total Lettres et sciences humaines	9 337	9 645	10 156	10 118	11 026	11 293	11 588	12 177	12 470	12 873	13 155	40,9
Groupe 5 : Mathématiques et Informatique	3 848	4 108	4 403	4 647	4 901	5 073	5 231	5 496	5 540	5 676	5 756	49,6
Groupe 6 : Physique	2 424	2 482	2 579	2 632	2 717	2 736	2 737	2 798	2 744	2 721	2 680	10,6
Groupe 7 : Chimie	2 751	2 826	2 943	3 056	3 133	3 192	3 224	3 308	3 317	3 324	3 304	20,1
Groupe 8 : Sciences de la Terre	1 073	1 080	1 124	1 137	1 158	1 165	1 176	1 222	1 212	1 233	1 236	15,2
Groupe 9 : Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique, Énergétique	3 991	4 209	4 532	4 820	5 096	5 234	5 421	5 704	5 832	5 987	6 072	52,1
Groupe 10 : Biologie et Biochimie	3 438	3 482	3 616	3 674	3 779	3 807	3 866	3 960	3 970	3 989	4 017	16,8
Sous-total Sciences	17 525	18 187	19 197	19 966	20 784	21 207	21 655	22 488	22 615	22 930	23 065	31,6
Sous-total Santé	7 588	7 647	7 890	7 693	7 807	7 787	7 774	7 866	7 829	7 809	7 803	2,8
Total	38 198	39 459	41 467	42 218	44 372	45 239	46 212	48 067	48 637	49 570	50 118	31,2

DES EFFECTIFS D'ENSEIGNANTS-CHERCHEURS TOUJOURS CROISSANTS

On relève, de 1992 à 2002, une forte croissance des effectifs d'enseignants-chercheurs titulaires (+ 11 920 personnes, soit + 31,2 %) (tableau IV). Cette croissance est particulièrement élevée pour les sciences juridiques, économiques et de gestion (+ 62,6 %), les sciences pour l'ingénieur et l'informatique (+ 52,1 %) et les sciences humaines (+ 50,6 %). Les lettres et les langues (+ 21,7 %), la chimie (+ 20,1 %), les sciences de la vie (+ 16,8 %) et la physique (+ 10,6 %) enregistrent une croissance plus faible.

L'ÂGE MOYEN DIMINUE CHEZ LES PROFESSEURS ET LES MAÎTRES DE CONFÉRENCES

L'âge moyen est de 52 ans et 7 mois pour les professeurs des universités titulaires (hors enseignants en surnombre) et a diminué de trois mois en un an. Le phénomène est similaire pour les maîtres de conférences titulaires ou stagiaires : leur âge moyen de 44 ans et 2 mois a baissé de deux mois par rapport à 2000-2001. On constate que les enseignants-chercheurs sont en moyenne globalement plus âgés en lettres et sciences humaines et dans les disciplines de santé. Le tableau III donne les structures détaillées par tranche d'âge. Ces

structures varient selon les disciplines : ainsi la proportion de maîtres de conférence âgés de 45 ans et plus va de 37,5 % en sciences à 63,3 % dans les disciplines de santé. Le contraste entre les disciplines est moins fort au niveau des professeurs (14,2 points).

L'ÂGE MOYEN DES NOUVEAUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS VARIE SELON LES DISCIPLINES

Le tableau VII p.5 permet de constater que les âges moyens de recrutement des enseignants-chercheurs varient selon les grandes disciplines. En effet, les âges moyens de recrutement sont globalement

TABLEAU V – Enseignants titulaires d'un corps du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur

France – Public – 2001-2002

Disciplines et fonctions		Corps	Professeurs agrégés	Professeurs certifiés et assimilés	Autres (3)	Total
DROIT	Second degré (1)		904	600	3	(4) 1 507
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		12	4		16
	Total		916	604	3	1 523
LETTRES (*)	Second degré (1)		3 433	3 589	4	7 026
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		278	83		361
	Total		3 711	3 672	4	7 387
SCIENCES	Second degré (1)		2 868	1 581	429	4 878
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		55	7		62
	Total		2 923	1 588	429	4 940
TOTAL	Second degré (1)		7 205	5 770	436	13 411
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		345	94		439
	Total		7 550	5 864	436	13 850

Source : DPE A6

(*) dont sciences et techniques des activités physiques et sportives

Second degré (1)	695	1 044		1 739
Maîtres de conférences stagiaires (2)	10	5		15
Total	705	1 049		1 754

(1) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.

(2) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignant-chercheur dans l'enseignement supérieur.

(3) Adjoints d'enseignement, PEGC et enseignants de l'École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM).

(4) Dans les seules disciplines économiques et de gestion.

NB. Les 13 411 personnels du second degré (titulaires du second degré exerçant des fonctions second degré dans l'enseignement supérieur) se trouvent ventilés dans le tableau VI dans une position de second degré affectés ou détachés dans le supérieur et dans le corps « Autres ».

Les 439 personnels maîtres de conférences stagiaires se trouvent ventilés dans le tableau VI dans la position titulaire ou stagiaire et dans le corps des maîtres de conférences.

plus élevés en lettres et en médecine. Ceci est dû en partie à la durée d'obtention du doctorat. En droit, l'âge moyen de recrutement relativement faible des professeurs a pour origine le mode de recrutement (agrégation du supérieur) dans ce corps.

LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS PARTENT PLUS TÔT À LA RETRAITE

En 2001-2002, les professeurs des universités sont partis à la retraite à 63 ans et les maîtres de conférences à 62 ans et 8 mois soit, respectivement, en moyenne, cinq mois et trois mois plus tôt que l'année précédente. Parmi la population des maîtres de conférences, les femmes prennent leur retraite plus tôt que les hommes : 62 ans et 5 mois (tableau VII). Pour information, les perspectives pour les huit années à venir font apparaître un besoin de renouvellement de l'ordre de 40 % du corps

TABLEAU VI – Répartition par discipline, corps ou catégorie et position administrative

France – Public – 2001-2002

Disciplines et corps		Positions administratives	Titulaires et stagiaires du supérieur	Enseignants du second degré (1)	Enseignants non permanents (2)	Sous-total activité d'enseignement	Détachement hors enseignement supérieur (3)	Autres	Sous-total hors enseignement supérieur	Total
DROIT	Professeurs		2 073	13	426	2 512	56	18	74	2 586
	Maîtres de conférences		4 001	8	746	4 755	53	63	116	4 871
	Assistants titulaires		547			547	10	29	39	586
	Attachés et moniteurs (5)				2 917	2 917				2 917
	Autres (6)			1 507		1 507		1	1	1 508
	Total		6 621	1 528	4 089	12 238	119	111	230	12 468
LETTRES	Professeurs		4 056	19	300	4 375	52	26	78	4 453
	Maîtres de conférences		9 039	41	644	9 724	116	118	234	9 958
	Assistants titulaires		247			247	2	4	6	253
	Attachés et moniteurs (5)				3 163	3 163				3 163
	Autres (6)			7 026	1 024	8 050		3	3	8 053
	Total		13 342	7 086	5 131	25 559	170	151	321	25 880
SCIENCES	Professeurs		7 243	60	351	7 654	121	80	201	7 855
	Maîtres de conférences		15 725	37	457	16 219	123	240	363	16 582
	Assistants titulaires		373			373	8	30	38	411
	Attachés et moniteurs (5)				6 274	6 274				6 274
	Autres (6)			4 878		4 878	4	11	15	4 893
	Total		23 341	4 975	7 082	35 398	256	361	617	36 015
SANTÉ	Professeurs		4 619	3	58	4 680	16	35	51	4 731
	Maîtres de conférences		3 181		19	3 200	15	62	77	3 277
	Assistants titulaires		127			127		32	32	159
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)				4 196	4 196				4 196
	Attachés et moniteurs (5)				113	113				113
	Autres (6)									
Total		7 927	3	4 386	12 316	31	129	160	12 476	
TOTAL	Professeurs		17 991	95	1 135	19 221	245	159	404	19 625
	Maîtres de conférences		31 946	86	1 866	33 898	307	483	790	34 688
	Assistants titulaires		1 294			1 294	20	95	115	1 409
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)				4 196	4 196				4 196
	Attachés et moniteurs (5)				12 467	12 467				12 467
	Autres (6)			13 411	1 024	14 435	4	15	19	14 454
Total		51 231	13 592	20 688	85 511	576	752	1 328	86 839	

Source : DPE A6

(1) Enseignants du second degré affectés dans le supérieur et titulaires d'autres corps détachés dans l'enseignement supérieur (exemple : chargé de recherche, directeur de recherche, etc.)

(2) Enseignants associés, lecteurs et maîtres de langue, attachés temporaires d'enseignement et de recherche, moniteurs, assistants temporaires des disciplines médicales.

(3) Détachés auprès d'organismes de recherche, d'organismes internationaux, à l'étranger, en coopération ou auprès d'autres ministères.

(4) Congé longue durée, disponibilités, service national actif, congé parental, etc.

(5) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche et moniteurs.

(6) Professeurs du second degré ou d'ENSAM, fonctions spécifiques des grands établissements ou des écoles françaises à l'étranger, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(7) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

TABLEAU VII – Étude et comparaison des effectifs et de l'âge moyen de recrutement, du stock et des départs en retraite des enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires par grande discipline, corps et sexe (hors enseignants en surnombre)

France – Public – 2001-2002

Grande discipline	Corps	Maîtres de conférences									Professeurs des universités								
		Recrutement au 1/9/2001			Stock 2001-2002			Départs en retraite 2001/2002			Recrutement au 1/9/2001			Stock 2001-2002			Départs en retraite 2001/2002		
		F (1)	H (1)	Total	F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total	F	H	Total
Droit	Effectif	108	162	270	1 651	2 465	4 116	10	25	35	37	72	109	374	1 703	2 077	2	33	35
	Âge moyen (2)	31a9m	33a11m	33a	40a2m	44a2m	42a7m	63a1m	63a3m	63a3m	40a6m	42a8m	41a11m	47a7m	51a2m	50a6m	60a6m	63a5m	63a3m
Lettres	Effectif	335	301	636	4 613	4 687	9 300	90	111	201	92	193	285	1 130	2 843	3 973	30	96	126
	Âge moyen	38a	39a10m	38a10m	44a11m	46a7m	45a9m	62a6m	63a2m	62a10m	50a4m	48a8m	49a2m	54a	54a3m	54a2m	62a	63a1m	62a10m
Sciences	Effectif	249	571	820	4 920	11 233	16 153	94	279	373	60	319	379	786	6 554	7 340	25	241	266
	Âge moyen	31a6m	31a7m	31a7m	41a8m	43a3m	42a9m	61a9m	62a6m	62a4m	43a6m	42a	42a3m	51a5m	52a4m	52a2m	62a	62a8m	62a7m
Pharmacie	Effectif	28	31	59	699	472	1 171	18	9	27	4	23	27	146	464	610	3	17	20
	Âge moyen	32a3m	33a10m	33a1m	46a5m	45a10m	46a2m	61a8m	63a4m	62a2m	45a9m	45a	45a1m	54a	54a1m	54a1m	64a	63a11m	63a11m
Médecine	Effectif	42	47	89	808	859	1 667	25	12	37	25	141	166	342	3 272	3 614	8	56	64
	Âge moyen	37a8m	37a7m	37a7m	50a7m	48a10m	49a8m	64a5m	64a9m	64a6m	46a6m	43a2m	43a8m	51a1m	52a9m	52a7m	63a10m	65a	64a10m
Odontologie	Effectif	3	15	18	96	324	420	2	10	12	3	5	8	25	78	103	1	1	2
	Âge moyen	36a	40a10m	40a	45a1m	50a3m	49a1m	66a	64a8m	64a11m	46a4m	54a7m	51a6m	52a	56a4m	55a4m	63a	60a	61a6m
Total	Effectif	765	1 127	1 892	12 787	20 040	32 827	239	446	685	221	753	974	2 803	14 914	17 717	69	444	513
	Âge moyen	34a9m	34a7m	34a8m	43a6m	44a7m	44a2m	62a5m	62a10m	62a8m	46a3m	44a2m	44a8m	52a1m	52a9m	52a7m	62a3m	63a2m	63a

Source : DPE A6

(1) F : femmes. H : hommes. (2) En années (a) et mois (m).

des professeurs des universités et de 18 % de celui des maîtres de conférences². Ceci, bien entendu, est modulé selon les sections du Conseil national des universités.

LE TAUX DE FÉMINISATION CONTINUE SA LÉGÈRE PROGRESSION DANS LES CORPS D'ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

Le taux de féminisation est en progression régulière chez les enseignants-chercheurs (titulaires, stagiaires ou associés) depuis une dizaine d'années. Ainsi, 15,5 % des professeurs et 38 % des maîtres de conférences sont des femmes alors que ces taux étaient respectivement de 11,9 % et 33,7 % il y a dix ans, et de 15 % et 37,6 % en 2000-2001. Ce taux de féminisation est plus élevé dans les tranches d'âges les plus jeunes, notamment en droit, en sciences et dans les disciplines de santé (tableau III).

Chez les maîtres de conférences, dans la tranche d'âge 30-39 ans, la proportion de femmes est passée de 32,8 % à 40,4 % entre 1992 et 2002, et particulièrement de 32,1 % à 46,7 % en droit, et de 27,5 % à 32,4 % en sciences. Le tableau VII montre que la proportion des femmes dans les nouveaux recrutements est supérieure à la proportion des femmes constatée dans les corps des enseignants-chercheurs en activité (titulaires et stagiaires), soit 44 % contre 38 % pour les maîtres de conférences et 22,7 % contre 15,5 % chez les professeurs des universités.

2. Le taux de renouvellement du corps des maîtres de conférences serait beaucoup plus élevé si l'on intégrait les autres départs.

TABLEAU VIII – Répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité dans l'enseignement supérieur

France – Public – 2001-2002

Catégories	Professeurs des universités		Maîtres de conférences		Second degré		Total	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Aix-Marseille	1 065	5,5	1 644	4,8	430	3,2	3 139	4,7
Amiens	309	1,6	621	1,8	278	2,1	1 208	1,8
Antilles-Guadeloupe-Guyane	80	0,4	215	0,6	110	0,8	405	0,6
Besançon	287	1,5	583	1,7	379	2,8	1 249	1,9
Bordeaux	905	4,7	1 593	4,7	512	3,8	3 010	4,5
Caen	315	1,6	633	1,9	258	1,9	1 206	1,8
Clermont-Ferrand	390	2,0	733	2,2	254	1,9	1 377	2,1
Corse	40	0,2	116	0,3	61	0,5	217	0,3
Créteil	915	4,8	1 658	4,9	798	6,0	3 371	5,1
Dijon	342	1,8	577	1,7	272	2,0	1 191	1,8
Grenoble	826	4,3	1 482	4,4	646	4,8	2 954	4,4
La Réunion	55	0,3	194	0,6	118	0,9	367	0,6
Lille	1 039	5,4	2 191	6,5	1 051	7,8	4 281	6,4
Limoges	211	1,1	336	1,0	164	1,2	711	1,1
Lyon	1 286	6,7	2 089	6,2	842	6,3	4 217	6,3
Montpellier	793	4,1	1 237	3,6	428	3,2	2 458	3,7
Nancy	745	3,9	1 378	4,1	625	4,7	2 748	4,1
Nantes	731	3,8	1 388	4,1	588	4,4	2 707	4,1
Nice	465	2,4	726	2,1	299	2,2	1 490	2,2
Orléans	514	2,7	941	2,8	452	3,4	1 907	2,9
Paris	3 099	16,1	4 538	13,4	915	6,8	8 552	12,9
Poitiers	405	2,1	822	2,4	383	2,9	1 610	2,4
Reims	294	1,5	587	1,7	275	2,1	1 156	1,7
Rennes	807	4,2	1 683	5,0	750	5,6	3 240	4,9
Rouen	397	2,1	779	2,3	398	3,0	1 574	2,4
Strasbourg	713	3,7	1 164	3,4	421	3,1	2 298	3,5
Toulouse	1 034	5,4	1 861	5,5	703	5,2	3 598	5,4
Versailles	1 131	5,9	2 057	6,1	962	7,2	4 150	6,2
Hors académie (Pacifique)	28	0,1	72	0,2	39	0,3	139	0,2
Total	19 221	100	33 898	100	13 411	100	66 530	100

Source : DPE A6

LA PART DES PERSONNELS DU SECOND DEGRÉ PRÉSENTS DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR CONTINUE DE STAGNER

La part des personnels du second degré ou assimilés affectés dans l'enseignement supérieur est en légère régression (15,7 %) par rapport à l'année précédente. Ces 13 411 personnes se répartissent entre les

professeurs agrégés pour 53,7 %, les professeurs certifiés et assimilés pour 43 % et les autres enseignants du second degré (adjoints d'enseignement, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'enseignement général des collèges) ou les enseignants de type ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers) pour 3,3 % (tableau V).

Cette population est affectée dans les instituts universitaires de formation des maîtres (environ 20 %), les instituts universitaires de technologie (30 %) et les universités (plus de 40 %), les 10 % restants étant principalement

affectés dans les écoles d'ingénieurs. Si l'on exclut les enseignants de type ENSAM au nombre de 429, les professeurs agrégés représentent 55,5 % de ces effectifs contre 55 % l'année précédente. L'effectif d'agrégés parmi les enseignants du second degré en fonction s'est accru en 2001-2002 de 27 personnes contre une baisse de 117 personnes pour les certifiés (tableau V). On constate une forte représentation des personnels du second degré dans les disciplines littéraires (28,6 %) (tableau II), composée en majorité de certifiés (51,1 %). Parmi les enseignants du second degré venant de réussir le concours de maîtres de conférences, 82,2 % d'entre eux enseignent dans les disciplines littéraires (tableau V).

L'APPORT ENRICHISSANT DES ENSEIGNANTS EXTÉRIEURS

Aux enseignants-chercheurs et aux enseignants du second degré – qui représentent quatre cinquièmes des personnels enseignants – s'ajoute une population d'enseignants aux profils très variés recrutés

à titre temporaire : les enseignants associés, professionnels ou universitaires étrangers, qui font bénéficier les étudiants de leurs compétences et de leur expérience (14,5 %) et dont la part augmente sensiblement ; les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (30,6 %) et moniteurs (29,7 %) qui assurent des enseignements tout en préparant une thèse ou en poursuivant d'autres travaux de recherche et dont les effectifs sont en augmentation ; les assistants des disciplines médicales (20,3 %) ; les lecteurs et maîtres de langue étrangère (4,9 %).

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR COMPREND ÉGALEMENT DES CORPS À STATUTS PARTICULIERS

Le statut de ces différents corps est lié aux missions des établissements qui les accueillent (recherche, enseignement, conservation et mise en valeur du patrimoine, etc.). Ces corps comprennent 1 045 personnels à statut particulier : 105 astronomes, 111 as-

tronomes adjoints, 42 physiciens et 40 physiciens adjoints, d'une part, et les corps spécifiques à certains établissements, d'autre part, répartis de la manière suivante :

- Collège de France et écoles normales supérieures : 48 professeurs et 20 sous-directeurs ;
- Conservatoire national des arts et métiers : 62 professeurs et un sous-directeur ;
- École centrale des arts et manufactures : 15 professeurs de 1^{ère} classe et 10 professeurs de 2^{ème} classe ;
- École des hautes études en sciences sociales : 120 directeurs d'études et 80 maîtres de conférences ;
- École pratique des hautes études et École nationale des chartes : 133 directeurs d'études et 63 maîtres de conférences ;
- Muséum d'histoire naturelle : 102 professeurs et 93 maîtres de conférences.

Ces personnels ne sont pas rattachés à une section du Conseil national des universités et ne figurent donc pas dans les tableaux précédents.

Marc Bideault et Pasquin Rossi,
DPE A6

SOURCES ET MÉTHODES

Les informations statistiques sur les personnels enseignants titulaires de l'enseignement supérieur public et les associés sont élaborées à partir des fichiers de gestion de la Direction des personnels enseignants. La situation est celle du mois de mai 2002, caractéristique de l'année universitaire 2001-2002.

Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, dont la gestion est déconcentrée, sont comptabilisés à partir de l'enquête annuelle réalisée auprès des établissements. Les moniteurs sont recensés par la Direction de la recherche. Les effectifs de lecteurs, de maîtres de langue et d'assistants temporaires des disciplines médicales sont issus du contrôle national des emplois de l'enseignement supérieur.

Il est important de noter que ne sont pas inclus dans le champ de cette présentation :

- les personnels des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas du ministère de l'Éducation nationale ;
- les personnels rémunérés sur les budgets des établissements (vacataires, etc.) ;
- les personnels exerçant dans des établissements du second degré concourant à l'enseignement supérieur (sections de techniciens supérieurs ou classes préparatoires aux grandes écoles).

Les tableaux I à III et V sont présentés par discipline et selon la fonction, les tableaux IV et VI à VIII par discipline et par corps ou grande catégorie.

Le découpage disciplinaire est celui des sections du Conseil national des universités (CNU), y compris pour les enseignants du second degré. La discipline Droit regroupe les sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion ; la discipline Lettres, les lettres, les langues, les sciences humaines et les disciplines suivantes : sciences de l'éducation, sciences de la communication, épistémologie, langues et cultures régionales ainsi que STAPS¹ (sciences et techniques des activités physiques et sportives) réunies dans le groupe interdisciplinaire ; la discipline Sciences, les sciences et les techniques. La discipline Santé regroupe la médecine, la pharmacie et l'odontologie.

La fonction décrit l'activité des enseignants en service. Les enseignants en congé de longue durée, en disponibilité, en congé parental, en position de hors-cadre ou en position de détachement n'effectuent pas leur service dans leur établissement d'affectation et sont, de fait, exclus des tableaux par fonction.

1. Cette discipline particulière comprend 106 professeurs des universités, 477 maîtres de conférences et 1 739 enseignants du second degré.